

KITAP - RUWXIY DÚNYAMIZDI BAYITIWSHI KUSH SIPATINDA

Gózzal Kalmuratovna Jumamuratova

Berdaq atındaǵı QMU Tariyx fakulteti filosofiya baǵdarı
2-kurs studenti

Annotaciya: Avtodıń pikirinshe insaniń ruwxıy dúnyasınıń mazmunın ashıwda, jámiyetlik sananı rawajlandırıwda kitaplardıń,, kitapqumarlıq mádeniyatınıń ornı áhmiyetli esaplanadı. Onda kitaplar adamda dóretiwshilik qábiletin rawajlandırıwshı, onıń dúnyaǵa kóz qarasın, dúnyaǵa qatnasın jaqsı tárepke ózgeritiwshi kush sıpatında alıp qaraladı. Bunda kitaplardıǵa saylandı qatnas jasaw máselesinde insanlardıń talǵamı da áhmiyetli rol oynawı da ayıladı

Tiykarǵı túsinikler: Jámiyetlik sana, ruwxıy turmıs, ruwxıy bahalıqlar, kitapqumarlıq mádeniyatı, qádiriyatlar, estetikalıq talǵam.

Kitap hámme zamanda da insan ruwxıy dúnyasın bayıtıwshı, mánáwiy azıq beriwshi áhmiyetli faktor bolıp kelgen. Hár bir dáwirde úlken áwlad keyingi áwladqa kitap oqıwdı násiyat etedi.

Adamzattıń ruwxıy turmısı materiallıq ómirge tiykarlanganlıǵı sebepli onıń strukturası logikaǵa qarsı keledi: ruwxıy talap, ruwxıy máp, ruwxıy iskerlik, bul iskerlik tárepinen óndirilgen ruwxıy bahalıqlar, ruwxıy talaplardı qanaatlandırıw hám basqalar. Buǵan qosımsha, ruwxıy iskerliktiń hám onıń jemisleriniń bar bolıwı zárúrli túrde jámiyetlik qatnaslardıń ózgeshe tegin (estetikalıq, diniy, ádep-ikramlıq h.t.b) payda etedi.

Jámiyetlik sanada, ruwxıy turmısımızda kitaplardıń ornı hám áhmiyeti qay dárejede ekenligi búgingi kúnde aktual sorawlardan biri. Bir tárepten, rawajlangan joqarı texnologiyalar, internet hám sociallıq tarmaqlardıń adam turmısınıń bárshe tarawlarına kirip barıwı kitapqa bolǵan múnasebetiń ózgeriwine de alıp keldi. Bunda búgingi xabar jámiyetinde rawajlangan texnologiyalardıń ornın joqarı qoyıwshı taypalar, hám kitapqumarlıq mádeniyatınıń tómenlewinde internetten paydalanıw texnikaların ayıplawshı, konservativ taypalar ajralıp turadı³⁸.

Biziń mámleketimizde kitap oqıwdıń, kitapqumarlıq mádeniyatın asırıwdıń mámleketlik siyosat dárejesine kóteriliwi, bul boyınsha Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2018-jıl 12-maydaǵı “Ullı ulamalar, jazıwshı hám oyshıllardıń ádebiy miyrasın úyreniw hám úgit-násiyatlaw maqsetinde jaslar arasında kitapqumarlıq tańlawların shólkemlestiriw haqqında” ǵı PQ-3721-sanlı qararı 2017-jıl 13-sentyabrdegi “Kitap ónimlerin basıp shıǵarıw hám tarqatıw sistemasın rawajlandırıw, kitap oqıwdı hám kitapqumarlıq mádeniyatın arttırıw jáne úgit-

³⁸ A.K.Berdimuratova “Filosofiya” Qaraqalpaqstan -2010

nasiyatlaw boyınsha kompleksli ilájlar baǵdarlaması haqqında”ǵı PQ-3271-sanlı qararları tiykarında túrli tańlawlar ótkerilip, olarǵa qımbat bahalı sawǵalar usınıp jaslardı kitap oqıwǵa qızıqtırıw isleri alıp barılmaqta. Bul bir faktor.

Gúzetiwlerge bola búgingi kún adamlarınıń insaniyat tariyxınıń basqa dáwirlerine salıstırǵanda kitap oqıw imkanıyatı da, dárejesi de joqarı dep ayta alamız. Bunıń dálili hám sebebi sıpatında rawajlanǵan texnologiyalar hám internetti kórsetiwge boladı. Solar nátiyjesinde búgingi kúnde "elektron kitap", "audio kitap", "elektron kitap dúkan" sıyaqlı túsinikler kúndelikli turmısımızǵa keńnen sińip barmaqta. Bul atap ótilgenler kitaplardıń forması jaǵınan túrleri sıpatında alıp qaraladı. Olar adamlardıń kitap oqıw imkanıyatın asırıwǵa xızmet etiw ushın jaratılǵan.

Ózbekstandaǵı eń iri internet dúkan esaplanǵan "Asaxiy.books" tiykarshısı óz sózinde: hár ayda mıńnan ziyat kitap satıwın aytıp ótedi. Olardıń zamanagóy bestseller¹ kitaplardı diziminde biografiya, diniy mazmundaǵı, biznes, psixologiya hám jeke rawajlanıw, ishıq – muhabbat haqqındaǵı kitaplardı kóbirek kórsek boladı.

XXI ásir - ruwxıy krizisler, globalıwıdın tezlesiwı, sol menen birge adamlardıń jaqsı turmıs keshiriwge bolǵan talabı hám urınıwınıń artıwı menen xarakterlesek boladı. Bunda álbette Robert Kiosaki, Robin Sharma, Deyl Karnegi h.t.b basqa da oratorlıq hám biznes motivatorlardıń kitaplarına, túrli jeke rawajlanıwǵa, psixologiyalıq, emocianallıq tásir etiwshi kitaplardı qızıǵıwshılıq joqarı. Sebebi insanlardıń ruwxıy bahalıqları da, materiallıq talapları da onıń maqsetke baǵdarlanǵan iskerliginiń nátiyjeliligini arttırıwǵa qaratılǵan. İnsannıń baxıtlı turmıs keshiriw tilegi onıń háreketleriniń hám qatnaslarınıń mazmunında kózge taslanadı. Sonlıqtan da búgingi kúnde insanlardıń materiallıq talapların qandırıwshı, ámeliy iskerlikke baslawshı, turmıs dárejesin jaqsılawǵa járdem beriwshi kitaplardı qızıǵıwshılıǵı joqarı.

Kitaplar – belgili dárejede tárbiya, bilim hám kónlikpeler, ómirlik tájriybe, ruwxıy azıq beriwı hám tuwrı jolǵa baǵdarlawı kerek. Al bestseller kitaplar dizimindegi kitaplardıń kópshiligi (hámmesi emes!) "jubatıwshı, isendiriwshı, ruwxlandırıwshı" mazmunı basım, tiykarınan adamlardıń emociyalarına, ruwxıy dúnyasına tez tásir etiwshi kúsh bolıp qalmaqta. Báلكim, usı mazmunnan kelip shıǵıp jámiyetlik sanada "kitap oqıw azayıp baratır" degen túsinik, soraw ele jasap atır, hám aktualıǵınsha qalmaqta. Sol menen birge kitapqumarlıq mádeniyatın arttırıwǵa qaratılǵan islerde de, tiykarına kitap oqıwdı "insannıń ruwxıy dúnyasını bayıtıwshı, onda kórkem pikirlewdi qalıplestiriwshı" bahalıq retinde emes, al "tek faktlik maǵlıwmat beriwshı" xarakter basım bolıp qalmaqta. Al kitaplar arqalı adamnıń qıyalıy pikirlewin kúsheytiw, dóretiwshilik qábiletin rawajlandırıw ushın ondaǵı mazmun, aytlıjaq oy-pikir, onnan alınatuǵın juwmaq belgilewshı tárep bolıwı kerek.

Ekonomikada talap hám usınıs qatnası principi bar. Oǵan muwapıq talap artıwı usınıstıń artıwına, usınıstıń artıwı talapqa tásir etip otıradı. Yaǵnıy hár bir áwlad, ata-ana hám jámiyet – qanday kitap usınıp atırmız, qanday bilim bermektemiz, qalay úlgi kórsetip atırmız degen sorawlarǵa juwap beriwi kerek.

Elektron yamasa audio kitaplar ne ushın qaǵaz kitaplardan artıq kórinbekte? Qaǵaz kitaplar basıp shıǵarıw tarawında mashqalalar, kemshilikler neler? Kitap oqıw áhmiyetli me, qanday kitap oqıw áhmiyetli me? Oqıǵanı (sanı) birlenshi me, uqqanı (sapası) birlenshi me? Sıyaqlı sorawlarǵa juwap izlew arqalı kitapqumarlıq mádeniyatınıń taza mazmunın ashıw múmkin.

Búgingi “xabar jamiyetinde” - tezlik baslı qádiriyat hám ólshem bolıp esaplanıp ol jámiyette hár bir tarawǵa, kúndelikli turmısqa tereń kirip barmaqta. İnsanlar ushın tez, sapalı, qolaylı hám arzan ónimler dıqqat orayında. Ómirimizdiń hár tarawına kirip barǵan isbilermenlik, biznes, hám onın usılları bolǵan báseki, reklama, marketiń sıyaqlı túsinikler hám ólshem, hám belgilep beriwshi tárep sıpatında qatnasıp qádiriyatlardı belgilep bermekte. Qaysı tovar usı ólshemler talaplarına juwap berse “bazar”dı iyelemekte. Ruwxıy dúnyamızdı bayıtıwshı baslı “tovar” bolǵan kitaplar arasında da usı qádiriyatlar ómir súrmekte.

Ch.Pirsdiń sózin ózgerтип aytatuǵın bolsaq: “eger robotlardı emes, adamlardı tárbiyalaytuǵın bolsaq, kitap oqıtıw kerek ”. Yaǵnıy, bizge tek faktlıq mazmundıǵı statistikalıq maǵlıwmatlar beriwshi kitaplar emes, al adamda dóretiwshilik qábiletin rawajlandırıwshı, onıń dúnyaǵa kóz qarasın, dúnyaǵa qatnasın jaqsı tárepke ózgeritiwshi kitaplar kerek. Bunda klassikalıq adebiyattıń iri shıǵarmaların alsaq boladı. Olar ózinde ulıwma insanıy qádiriyatlar, joqarı kórkemlik hám tereń filosofiyalıq mazmundı sáwlelendiredi.

Álbette, "Kitap – biybaha baylıq. Biraq satıp alıńǵanı emes, oqılǵanı". Búgingi kúnde adamlardıń aldında kitaplardıń forması, mazmunı, sanı, sapası boyınsha tańlaw imkaniyatı kóp ekenin esapqa alıp, bul máselede insanlardıń talǵamı (estetikalıq talǵam)da áhmiyetli rol oynawı da áhmiyetli.

Kitaplarǵa saylandı qatnas jasaw arqalı óz ruwxıy dúnyamızdı bayıtıwshı kitaplar menen dos bolıw kerek.

Insannıń qansha kitap oqıǵanın emes qanday kitap oqıǵanın, ne maqsette oqıǵanın biliw kerek.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. A.K.Berdimuratova “ Filosofiya” Qaraqalpaqstan -2010
2. <https://lex.uz/docs/-3338600>
3. <https://lex.uz/docs/-4887792>
4. <https://ru.m.wikipedia>

